

Historia de vida Elio Miraña Miraña "Despertando la Educación Bora"

Cantos y cuentos de arrullo por la abuela Aurelia Jifichiu del clan oso hormiguero.

Cátedra La Lengua es Espíritu
Sesión: Cantos para los Niños
17 de marzo de 2018:

Escrito por: Camila María Pérez-Cubillos.
Estudiante Maestría de Investigación. FLACSO-Ecuador
Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonia.
Abril de 2018.

Aurelia jifichiu en la cátedra la Lengua es espíritu

Desde febrero 10 de este año, día que dio inicio la cátedra La Lengua es Espíritu, hemos conocido desde la voz de los pobladores indígenas sus preocupaciones, situaciones y sobretodo sus innovadoras ideas de cómo hacer frente a las tensiones en sus territorios. Este espacio enriquece indudablemente a todas las personas que hemos participado. En mi historia de vida, es una de las pocas veces en donde la academia no usa un docente como traductor o se usan documentos de otros investigadores para interpretar las realidades. Las experiencias y conocimientos previos están, por lo tanto, jugando un papel relevante para determinar lo que se aprende y lo que quedará en la memoria. En esta oportunidad aprovecharé para contar la experiencia de la abuela bora Aurelia Jifichiu y de cómo la vida de Elio Miraña (acompañante y traductor en la sesión) hace parte de este espíritu.

El día 17 de marzo en el día denominado Cantos para los Niños, se presentó la abuela Aurelia como una de las voces femeninas que hacen que los cantos de arrullo aún estén vivos en este pequeño mundo amazónico en Leticia. Ella fue una de las protagonistas, debido a que en el 2015 en conjunto con

otros miembros de la familia iniciaron un nuevo canasto con la creación del grupo Despertando la Educación Bora. Iniciativa con la intención de fortalecer un modelo de educación propia a través de la documentación de cuentos y cantos de arrullo del clan oso hormiguero, en palabras e ilustraciones. La esencia de este proceso está recogida en la introducción de la primera publicación:

“Estos cuentos y cantos de arrullo son el resultado de varias noches y días de conversación entre las abuelas, los abuelos, nietos y amigos en nuestros espacios como la chagra y el mambadero, conversaciones surgidas por la necesidad sentida de salvaguardar nuestra cultura -Bora- Nietos del tabaco de vida, a través del recordar y traer a la memoria colectiva todos nuestros saberes para que sean usados en la educación formal y en casa. Estos recuerdos se materializaron en relatos contados por la abuela sabedora Aurelia Jifichiu, relatos que son palabras de consejo que deben ser transmitidos de mujeres a hijos y nietos, para aprender a vivir en armonía con la gente que vemos (nuestros semejantes), con los que no vemos (seres espirituales) y con la naturaleza”

Estas palabras nacieron en las cercanías a Leticia en el Km 17 vía Leticia-Tarapacá, caminando unos 45 min hacia la quebrada Tacana. Allí en un lugar con poca comunicación con otros mundos, la abuela, su hermano Aurelio y sus hijos: Celimo, Henry, Rosa, Gory, Maria, Jesús y Willet, quisieron dar un paso para compartir su conocimiento. Uno de los mensajes que se ha compartido a lo largo de estos años, es la preocupación por la pérdida de conocimiento de las familias en torno a cómo educar a los hijos. Fenómeno que no sólo está sucediendo en la familia o en la comunidad, también en las familias de todo el mundo. No se está enseñando de la vida y de los valores. Sus preocupaciones pareciesen que son globales a pesar del poco contacto con otros países, medios de comunicación y otras fuentes de información.

El proceso de investigación propia que ha iniciado a nivel familiar, ha involucrado otras personas. Amigos cercanos que han querido acompañar, vivir y que comparten de algún modo el mismo sueño, es así como inicia mi vínculo con este proceso, con estas vidas. Con el pasar de los años poco a poco se han integrado otros nietos e hijos en las actividades directas del grupo. ¿Cómo se hace este proceso de investigación propia? Así lo han escrito en su segundo libro:

“De estas palabras de consejo se escogieron tres cuentos y cinco cantos de arrullo, la abuela los narró a los nietos en lengua -Bora- de la misma forma como se ha hecho siempre, luego fueron escritos y traducidos al español, paralelamente se ilustraron los momentos de cada cuento y cantos de arrullo; y cuidadosamente la familia bajo el pensamiento de la abuela, ajustaron cada uno de los detalles, como gramática, alfabeto, palabras, significados, consejos y dibujos... Este proceso se nutrió de dos componentes para hacer amanecer esta palabra de consejo en los albores del siglo XXI. El primero, la lengua como eje transversal de aprendizaje, comunicación, curación, ceremonias y transmisión de nuestros saberes; y el segundo, la metodología o manera de enseñar las palabras, especialmente las que educan en valores de vida...Estos dos componentes se basan en el recuerdo que estas palabras de consejo fueron entregadas por Nuestro Padre Creador -Piíve Bañehe- a las primeras personas, a nuestros abuelos y abuelas, desde el momento mismo en que ordenó el mundo. Estas palabras cuyo

fin son ser transmitidos para aprender a vivir en armonía. Nuestros abuelos cuentan que con el tiempo estas palabras fueron difíciles de entender por las generaciones posteriores, por esto se usan hechos y episodios de nuestra historia para enseñar con ejemplos sencillos a los nietos...”

De allí nació la primera publicación impresa y un audiolibro. Además, se vivieron las primeras experiencias en casa, en el colegio y en otros escenarios usando estas herramientas. En el 2018 se ha estado trabajando en la segunda publicación de la colección Despertando la Educación Bora que integra por primera vez tres cantos de arrullo.

El querido amigo **Elio Miraña** o Ujkavaba (nombre tradicional) hace parte del grupo Despertando la educación Bora, algunas de sus principales funciones ha sido la traducción, transcripción y el consejo. Llegó a la familia con ánimo de compartir su historia de vida e iniciar un nuevo camino. En esta oportunidad nos sentamos y conversamos de la vida. A través de mis palabras y sus palabras, reconstruimos su historia, descubrimos en varios días de encuentro sus motivaciones, preocupaciones y sueños.

Elio es un joven líder indígena de 36 años de la etnia Miraña, que ha sido muy importante en el grupo por sus palabras de esperanza, de ánimo y de alivio en momentos críticos. Por esta razón fue elegido por la abuela Aurelia como su acompañante para el día Cantos para los Niños. Elio nació en el año 1982 en Puerto Remanso del Tigre en una de las cinco comunidades de

la organización del Pueblo Miraña ubicada sobre el río Caquetá. Sus primeros recuerdos describen a una comunidad con pocas casas en donde las familias se dedicaban a la chagra, la cacería y la pesca para la venta. En estos primeros años de vida, el comercio estaba promovido por el negocio de la cocaína y sus comunidades estaban rodeados por pistas de aterrizaje y cultivos para tal fin.

Elio inició sus estudios en las primeras escuelas filiales del internado San José de la Pedrera. Sus primeros días de clase los describe como un choque entre lenguas. En ese momento era obligatorio hablar español y él solo hablaba miraña. La mayoría de los compañeros hablaban español debido a que los padres eran de diferentes etnias y encontraron en esa lengua una forma de comunicarse. Pero los dos papás de Elio eran mirañas: *“en mi caso a mí me tocaba aprender miraña, esa fue una de las razones por las que yo hablo...”*

Cuando entró a la escuela no entendía nada, él explica que en miraña no existe el sonido de la letra ele (L) y para él era muy difícil pronunciarla. *“... a los cinco años aprendí que había otro idioma y que había que aprenderlo... Descubrí que uno podía escribir cosas y leer, la verdad fui muy dedicado a eso. El hecho que no entendiera tal vez hizo que yo me dedicara a eso. A mí sí me gustaba mucho el tema de la escritura, yo trataba de leer o de entender”*

Con lámparas de petróleo Elio aprendió a leer y escribir, la presión por hablar español fue tan fuerte que en un momento

LIBRO DESPERTANDO LA EDUCACIÓN BORA
 1. Daallimu uuballe, los micos perezosos
 2. chihéko uubáalle, el cuento de la chicharra
 3. uukumemu uubáalle, los tintines

decidió no ir a la escuela. Sin embargo, la familia lo persuadió para seguir con sus estudios. Así, cuando cumplió 13 años, a pesar de la muerte de su padre en el año 1995 partió para el internado de la Pedrera. ***“En ese momento fue difícil la separación con mi mamá, todos los niños fueron acompañados por sus familias. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a trabajar, yo no tuve una infancia normal, a mí me tocó trabajar llevando agua y leña. Por esa razón el internado al final no fue tan difícil”***

La biblioteca fue uno de los elementos que le generaron la curiosidad, a diferencia del deporte. ***“Me dedicaba a leer y el tema religioso también me llamaba mucho la atención. Yo quería entender esa parte. No me aburría leyendo porque me metía en un mundo imaginario”***

Llego el momento en que debía iniciar la educación secundaria y para esto él debía viajar a Leticia a seguir sus estudios en San Juan Bosco, internado ubicado en Leticia ***“Los más arriesgados enviaron a sus hijos, les ayudaban con la gestión de los tiquetes, uniformes y cuadernos”***. En el último año antes de viajar, aún las personas no tenían peque peque y era muy difícil visitar a la familia ***“Mi mamá o mi familia no estaban en condiciones de echar remo. Recuerdo que en esas vacaciones antes del viaje no nos fueron a buscar”***. En ese año con la ayuda de alguien que trabajaba en la organización FUCAI logró hacer una visita que sería la última en muchos años.

Elio después de varios contratiempos llegó a Leticia y finalmente inició su segunda etapa escolar, pero no en San Juan Bosco como había sido planeado. En ese instante había un grupo denominado Centro Juvenil Amazónico -CEJAM- que apoyaba a jóvenes indígenas para estudiar en la Institución La Normal. Esta organización de la iglesia ayudaba en ese año a 24 estudiantes con alojamiento y alimentación. El director era Juan Antonio, un

hombre religioso capuchino de origen catalán. Ellos evaluaron la opción de brindarle un cupo y decidieron hacerlo debido a que en el grupo de estudiantes no estudiaba alguien Miraña.

No fue fácil acceder a los materiales necesarios para estudiar, Elio logró conseguir algunos recursos trabajando en la microempresa del CEJAM. Las preocupaciones de la lengua pasaron a otro nivel. Ahora, grupos de jóvenes se encontraban en Leticia, sin familia y tratando de sobrevivir en un mundo difícil. Estudiantes como Elio, tuvieron otras vidas en comparación a las que vivieron sus padres, sus abuelos y también se distanciaban de las generaciones actuales. ¿Es posible, que las historias de vida de estas personas incidan en la decisión de integrarse en proyectos de fortalecimiento cultural y de la lengua? Es una de las preguntas que animan este escrito y la conversación.

CEJAM como organización religiosa fue parte esencial de su formación. Los jóvenes se dividían para cumplir las actividades de aseo general, administración del espacio de la despensa, la biblioteca, el dispensador de agua y actividades de apoyo económico de la organización como la panadería. ***“A mí me gustaba mucho esta parte de procesar o producir, no importaba si a las cuatro de la mañana nos tocaba hacer churros, empanadas. Me gustaba producir. Incluso fui responsable de la biblioteca y de la sala de sistemas”***. Esta organización influyó a estos jóvenes en diversos temas incluyendo la formación política, ya que tenían un sistema de gobierno integrado por cabildo, reuniones de asamblea y formas particulares para la toma de decisiones y manejo de recursos. Elio estuvo desde el año 1996 a 2.000, desde los 14 hasta los 18 años.

En el grado décimo decide salir de la estructura del CEJAM, el director de la organización había fallecido y llevó consigo un cambio en administración que no animó a varios estudiantes. Elio y otros jóvenes se alejaron de la protección de la organización,

Trabajo en familia escribiendo y traduciendo

lo que hizo, que el último año escolar fuera un mundo de nuevas experiencias, pero también de dificultades económicas. Elio recuerda algunas conversaciones con el Padre Juan Antonio antes de su fallecimiento ***“Hablando con el padre, yo le dije que quería regresar a la comunidad y él me dijo que esto estaba bien. Pero si usted vuelve a la comunidad que sea para hacer algo diferente. Para volver otra vez y vivir como cualquier persona que vive allí no estaría bien, para eso no regrese”***

Los jóvenes con ***“futuro prometedor”*** iban a ser apoyados para seguir la carrera religiosa y se convirtió en una de las opciones de vida. Por diversas razones eso no sucedió. Al final del colegio, ya había vivido su adolescencia entre Leticia, Ágape (finca CEJAM) y el CEJAM. A pesar de los años, el ánimo por regresar a la casa siempre estuvo presente.

Después de la graduación en 2001, a finales de ese año, Elio viajó a los 19 años a la Pedrera en conjunto con tres compañeros. Embarcados en un bote llegaron al Caquetá, con el ánimo de trabajar en la coca, para reunir dinero y regresar a estudiar. Pero

eso no pasó como ellos lo esperaban. Elio se quedó en Remanso junto a la familia y sus hermanos ***“Después de tantos años yo sentía que los había olvidado, fue muy emocionante llegar otra vez. Llegar allí, fue como despertar de un sueño y me conecté como si no hubiera pasado nada”***

Muy pocas oportunidades llegaron para estudiar en la Universidad y Elio terminó siendo profesor comunitario en 2002 y 2003. En ese momento asistió a reuniones de la organización miraña - PANI- (Asociación de autoridades indígenas del pueblo Miraña y Bora del medio Amazonas), que se daban en ese momento por la cercanía con la Institución de Parques Nacionales. Tema que le llamó la atención, especialmente por la forma de hablar de los líderes. Con la promesa de nombramiento como docente, Elio viajó de nuevo a Leticia y allí se integró a la organización indígena como secretario de educación del PANI: ***“Yo vivía entre Leticia y Puerto Remanso, viajaba constantemente. En ese momento la fundación GAIA estaba acompañando y asesorando a las organizaciones en el tema***

la vida da muchas vueltas hasta llegar de nuevo a casa

Foto: Mlet, K.A, 2017

de educación y salud. La fundación tenía oficinas en Leticia, facilitaba ese espacio para líderes indígenas que venían a hacer sus cuestiones. De alguna u otra forma se ubicaban ahí. Trabajaban toda su papelería”

Fue un momento de reconexión con su tierra, con su familia. Además, momento de inicio de su formación como líder para la organización del PANI. Fue una época de viajes permanentes, que le permitieron estar con su gente. La educación fue su tema de lucha en la organización: **“El cambio es desde la educación, uno puedo hacer muchas cosas, pero lo que uno puede sembrar en los niños es lo que se necesita”**

Los resultados se empezaron a dar en el camino, con el pasar de los años, los jóvenes y las familias veían como los cantos y bailes se fueron fortaleciendo con el modelo de educación comunitaria que se había construido. Uno de los propósitos comunitarios es que al salir del colegio los niños supieran quienes eran. Supieran su identidad: **“Ya en ese momento estaba convencido que la forma de hacernos sentir, la forma de decir que eramos miraña era culturalmente. A través de nuestro territorio, de nuestro idioma”**

Este gran mundo exterior afuera de las comunidades Miraña, era grande e importante. Ahora la gente miraña con diversas relaciones con el mundo globalizado, debía hacerse notar y decir públicamente que existía, que había un pueblo más: **“Cuando conocí Internet, me di cuenta que es una forma de conocer el mundo y busque miraña y no había nada. Tenemos que darnos a conocer, tenemos que producir. Hay que visibilizar, mostrarse. Lo que me tiene arraigado a mi gente a mi territorio es mostrar quienes somos nosotros”**

Elio encontró varias formas para visibilizar, fortalecer y apoyar a su gente. La organización, la educación y la lengua fueron ejes vinculantes durante todo su proceso como líder, pero

también de su vida: **“El tema de educación, fue importante para mí. Fue una elección. Yo me apropié del tema porque me leí todos los documentos de los procesos que se habían hecho. Entonces parecía como si yo hubiera estado ahí”**

¿En qué momento nace este espíritu de trabajo y de liderazgo en lengua? Nos preguntábamos con Elio mientras hablábamos: **“Mis tíos trabajaron con lingüistas, tal vez ahí fue donde nació el tema de la lingüística. Llegaban investigadores, preguntaban, se escuchaban grabaciones. Vivían en la casa, llegaban ahí cuando era niño. Las primeras historias que escuché de monarquías fue con Demetri, él me contó todo lo de Francia. Después lo leí y me di cuenta que él era nieto de la gran revolución. Así nunca lo había pensado, pero son cosas que marcan”**

El reconocimiento de la lengua, la educación y la organización se relacionan estrechamente con el territorio. Elio y los abuelos se dieron cuenta que lo que no estuviese escrito, hablado, en acuerdos, en papel, vulneraba su permanencia, y su espacio: **“Estaban los abuelos en el tema de liderazgo con los bailes. Afuera estaban pasando muchas cosas con el tema de los resguardos. Otras personas se dieron cuenta del tema de las organizaciones. Ya no nos estaban reconociendo. En muchas resoluciones, los miraña no aparecían. Alguno se dio cuenta y dijeron nosotros tenemos territorio. Nuestra historia de origen dice que el territorio va desde el cahuinari, hasta tal quebrada y coge por la otra quebrada llega hasta cierta otra. Eso se sabe culturalmente, pero ninguna parte aparecía eso... En una reunión de territorio nuestros mayores dijeron: nosotros queremos hablar con los abuelos de ustedes. En ese momento participaban mi tío Gwako. Éramos muy poquitos. Ellos preguntaron ¿Cómo se llama el quebradon? ¿Cuál es el origen de esas islas? Ellos no lo sabían. Pero nuestros mayores si tenían claro los nombres, sus orígenes, su manejo. Como**

“pueden decir que es tierra de ustedes, esa es tierra de nosotros”

Comenzó un proceso largo de reconocimiento, fueron escribiendo en mapas, nombrando de nuevo las quebradas, escribiendo en Miraña: *“En los años 90’s se escucharon las primeras veces el tema de organización indígena. En ese momento había pocas organizaciones y el PANI no existía. En ese momento hubo un cambio, los abuelos ya no eran líderes en la organización, ellos eran orientadores, asesores. Ya se necesitaba que supieran escribir y leer, que pudiese hacer informes: Yo creo que yo entre ahí, pero llego un momento en que nosotros nos estancamos. Ya había que tener otros conocimientos. Teníamos que tener conocimientos combinados”*

En el plan de vida del PANÍ (2013), se cuenta la historia: “La creación de los resguardos indígenas Mirití Paraná (1987) y Predio Putumayo (1988), y la del Parque Nacional Natural Cahuinarí (1987) son aspectos importantes para la creación del Paní. En 1994 las comunidades de San Francisco (parcialidades de Solarte y Las Palmas), Puerto Remanso y Mariapolis (Parcialidad Manacaro) se unen para crear Alezca (Asociación Local de Etnias de la Zona del Caquetá Amazonas), que tenía como fin asociarse para la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (SGPRI), más conocido como transferencias, la educación y la salud de sus asociados. Al año siguiente, en 1995, la Asociación cambia su nombre a PANÍD (Dios del centro y sus nietos Mirañas) y posteriormente en el año 1996 a través de un concurso se definió que la asociación llevaría por nombre PANÍ (Dios del centro y sus nietos); a partir del año 2002 obtiene su reconocimiento legal ante el Ministerio del Interior y de justicia, mediante la resolución 0184 de 19 de diciembre”

Todo lo que Elio conoce en la actualidad de la lengua, los

cantos y los bailes son resultado de sus vivencias de niño. Hablar Miraña le permitió hablar con los abuelos y ayudar en la comunicación entre abuelos y líderes de las comunidades Tales conocimientos mientras estaba Puerto Remanso, le permitieron integrarse al trabajo de GAIA, así pudo apoyar económicamente a la familia. En 2007 sentía que tenía que aprender más del tema cultural, más de los cantos: *“Yo tenía que aprovechar mis tíos. En ese momento quería volver a la comunidad a seguir aprendiendo. Cuando conocí a GAIA empecé a valorar mi conocimiento e inicié mi formación. El aprendizaje era muy importante. Entonces yo dije voy a volver a la comunidad a aprender más con mi tío, pero mi tío falleció”*

Además, él resalta cómo el conocimiento se va escapando de las manos del espíritu si la familia no está cerca: *“Los abuelos se están muriendo, uno dice que el conocimiento ancestral o tradicional es para todos, pero eso es mentira usted solo enseña a su gente. Claro, él te habla y te cuenta historias, hasta ahí lo normal. Pero en sí, en temas profundos uno no le cuenta a todo el mundo. Por ejemplo, te voy a contar la historia de cómo curar la curación de conga, claro que te cuenta la historia en sí, pero el truco para curar eso no se enseña. Eso es como un producto, se comercializa, pero la fórmula como tal es muy difícil que lo den a conocer. Entonces definitivamente por el lado Miraña hasta aquí fue, cuando se murió mi tío, no tenía a ningún abuelo. Si por ese lado no puedo me toca por este lado (blanco) aprender algo, me toca formarme en algo. Igual es conocimiento”*

La vida de Elio, continuó como líder de la organización. A pesar de estar más tiempo en Leticia, el pensamiento de Elio siempre estaba en Puerto Remanso. Hasta el 2009 nunca se imaginó vivir en Leticia, sus vivencias eran algo de paso. Pero los años pasaron y pasaron: *“Nunca me enfoqué en quedarme. Por ejemplo, en conseguir un terreno, me dije para que voy a*

conseguir terreno, si allá tengo tierra”

Otros momentos relevantes de su proceso en la organización y que le dieron fuerza para continuar en el proceso de liderazgo fue cuando la guerrilla llegó a la comunidad y sacó a los funcionarios de parques de la zona. En ese momento la comunidad se había organizado para hacer frente a la llegada de la minería ***“Ellos dijeron no a la minería, ellos le dijeron a la guerrilla, así es como nosotros vivimos acá, si a la gente no le gusta, entonces que nos acaben aquí mismo, aquí están nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras mujeres y nuestros hijos en esta maloka. Si quieren acabarnos aquí, háganlo de una vez. Si tenemos que morir, nos morimos aquí. Esa palabra si me motivo”***

En el 2009 llegaron las pruebas de admisión para entrar a la Universidad Nacional de Colombia, cumpliendo un sueño prometido. Paso las pruebas para estudiar lingüística. En ese momento renunció a la organización para dedicarse a sus estudios: ***“Se me presentó una oportunidad en la universidad y yo quería motivar a los jóvenes. Háganle muchachos, este es el camino, nosotros queremos que ustedes hagan esto. Los mayores abrieron un camino. Nosotros siempre dijimos: esto es como una trocha, queremos llegar a ese sitio, no sabemos cómo es, pero es por acá, derecho es. Pero no sabemos si hay un tronco una quebrada, un puente, no sé. Llegarán hasta cierta parte, se cansarán, eso también cansa. Siguen otros, vamos a relevar hasta llegar a donde queremos. Nosotros esperamos que ustedes sean nuestros relevos, porque cada vez esto es más exigente”***

El trabajo de liderazgo continuo en la Universidad, el trabajo por la lengua, por el territorio: ***“Escogí lingüística porque eso era un tema Miraña, yo quería poder aprender ciertas cosas que me ayudaran fortalecer. Debo decir que yo no sabía que me podía ofrecer lingüística. Por ahí era el camino... Tal vez todo el proceso que yo viví en educación, yo quería poder aprender***

ciertas cosas que me pudieran ayudar como a fortalecer el tema de la lengua Miraña”

Después de un año estudiando en Leticia finalmente viajo a Bogotá. Momentos de alegría y también de muchas dificultades llegaron. El dinero es esencial en la gran ciudad, Elio pidió ayuda para seguir sus estudios, pero ese apoyo nunca llegó. Cada día fue más difícil continuar con los estudios, finalmente decide renunciar a sus estudios a un año y medio de estar en Bogotá. Sin embargo, reconoce que en la universidad existieron muchos aprendizajes en ese breve paso: ***“Uno piensa muchas veces que no aprende nada. Pero yo me preguntaba muchas veces, ¿Será que lo que estoy aprendiendo si es algo práctico e lo que yo quiero saber? Yo, por ejemplo, quería que me enseñaran a escribir mi lengua o como diseñar un alfabeto. Yo sentía que no se iba al grano como quería. Pero ahora me di cuenta que todo es un aprendizaje. Yo lo veo allá, y el aprendizaje no fue solo en el espacio del salón. Conocer la cultura la gente en Bogotá. En fin, fue un gran aprendizaje”***

Antes de salir de Leticia, se creó un espacio, que se llamaba el círculo de la palabra de vida. Ese círculo se gestó por iniciativa de algunos compañeros, entre ellos Elio Miraña: ***“Ese espacio pretendía dialogar, compartir nuestras vivencias y experiencias ¿A través de qué? Como somos paisanos que mameamos y chupamos ambil, así nos sentamos a dialogar. Ese espacio fue apoyado por la gente de la misma universidad, como bienestar universitario, los profesores, abuelos, compañeros no indígenas. En ese espacio de compartir vivencias y experiencias en el espacio de ciudad y la universidad, paso a ser un espacio para compartir lo de nuestra cultura. Un consejo, un cuento”***

Ese espacio se transportó en el espíritu de los jóvenes que viajaron a Bogotá: ***“Cuando llegamos a la sede andina, pudimos llevarlo allá. Avalado por la universidad. Cuando fuimos a Bogotá se nos apoyó mucho. Con profesores que se***

vincularon eso. Eso pasa con muchos compañeros indígenas, se sienten solos, aislados. No hay un espacio donde ellos se pueden encontrar y compartir. En el espacio del aula no se hace. Pero esos otros espacios permiten conversar. Por ejemplo, en el mambadero se conversa, es un espacio de enseñanza, hay mucha más familiaridad. Ese espacio realmente fue muy importante. Aquí se logró hacer, invitar a otros compañeros indígenas, hasta se hizo bailecito. Ese espacio ayudaba a identificar lo que servía de la Universidad. Si solo pienso en el espacio académico, recuerdo muy poco, recuerdo más la vivencia... Las relaciones con los profesores, compañeros, con la ciudad”

La vida de personas como Elio ha sido configurada por la historia colombiana. La guerrilla, la coca, la minería y la educación en las regiones aisladas, se expresan en lo que día a día ha vivido. Uno de sus familiares decidió apoyarlo, para salir de la crisis en Bogotá. Sin otra opción: **“Fui a trabajar en minería por un tiempo, pero definitivamente yo estoy en contra de eso”** Después de salir de la minería decide regresar por un corto tiempo a la organización Miraña PANÍ como secretario general.

En ese instante, ya estábamos a mediados del 2015, inicia otra lucha, un camino nuevo. Aquí comienza la historia del grupo Despertando la educación Bora, en un momento álgido de la vida de Elio. En 2015 a sus 33 años mientras pasaba momentos cruciales en la organización Miraña, por otro lado, la familia (Muinane-Bora) Negedeka Jifichiu se encontraba cocinando un nuevo sueño. Con mucha alegría querían consolidar el inicio del fortalecimiento cultural del lado femenino. La familia ha tenido una amplia experiencia en documentación de conocimiento Muinane liderado por el abuelo Aniceto Negedeka y gracias a esa historia Celimo uno de los hijos, aprovechando la llegada del hermano de la abuela Aurelia desde tierras Bora, reúne a varias personas. Entre las que se encontraban Aurelio Jifichiu,

abuelo Bora hablante; Ángel Miquel Arcángel, Bora hablante de apoyo en la escritura y traducción; Natalia Arcángel joven Bora ilustradora; Kees van Vliet amigo de apoyo en el proceso de diseño del libro; Sofía Cordero amiga de apoyo en la parte educativa, y a mi Camila Pérez amiga de apoyo general en todo el proceso. A las pocas reuniones se propuso por parte de Celimo y Ángel Miguel la participación de Elio, con bastante expectativa.

Elio había participado en un trabajo de investigación de la escritura Miraña, lengua de la misma familia lingüística que la Bora, tan cercanas que Elio podía comunicarse sin problemas con toda la familia. Su llegada definitivamente fue esencial desde el inicio, el espíritu de este grupo ahora estaba completo: **“En ese momento me integré al grupo Despertado la Educación Bora, fue algo muy bonito, otras cosas que hacer. Pero, sin embargo, el objetivo es mi organización, es mi gente. Allá voy a llegar. Esto es un aprendizaje un paso. Los abuelos fallecieron en estos dos últimos años. Falleció el 8 de marzo el abuelo Boa”** Entre otras historias él recuerda que en su historia de vida no estuvo en muchos espacios de historias, en un mambadero. La familia Negedeka le recordó ese espíritu, como estas historias son consejos, son interpretaciones de lo que sucede en la vida.

Elio se convirtió en un consejero y apoyo esencial para la familia, gracias a su participación fue posible la definición de la escritura de los cuentos y cantos del clan oso hormiguero contados por la abuela Aurelia Jifichiu. Desde su llegada, ha estado en cada momento, en los cientos de grabaciones para el audio libro, en las cientos de versiones de la transcripción en Bora, en las cientos de versiones de la traducción, en las diversas correcciones de las ilustraciones, en el diseño de la diagramación y en las innumerables tareas que tuvieron que realizarse para el libro: **“Todo esto ha sido un aprendizaje, ha sido un renacer estar con el grupo Bora, me despierta ese tema que yo**

siempre he tenido que es la lengua, la escritura, quiero seguir trabajando en esto". Y no solo en eso, estuvo en las mingas de trabajo, en cada uno de los desayunos, almuerzos y momentos para hacer el mambe y el ambil. Con corazón y energía se convirtió en un nieto, sobrino y amigo de la familia.

Elio ahora es un hombre con innumerables habilidades que solo pudieron adquirirse en una vida, llena de laberintos, viajes y mundos. Sin embargo, su tierra y su familia siempre serán lo primero: ***“Yo siento que para el pueblo Miraña, se cerró un ciclo en términos políticos, sociales y culturales. Ahora estamos en otro momento, ahora nosotros vamos a ser los abuelos. Yo sé que tengo que volver, no sé si a vivir, pero ser activo. Los que hacemos parte de esos territorios somos los que tenemos más responsabilidad. Nos toca hacer algo.”***

Para el año 2018, Elio sigue luchando por sus procesos de formación, en la actualidad se encuentra estudiando un técnico ambiental en el SENA en Leticia, sigue en el grupo Despertando la Educación Bora. Las coincidencias no existen en la búsqueda de la protección de su gente y de su territorio. El reconocimiento de la lengua, de sus luchas en educación son esenciales para posicionarse como líder, así como la reivindicación del valor de la familia, de las comunidades y de su territorio.

Su historia le ha permitido no solo construirse en este mundo, sino en ayudar a construir otros sueños como el del grupo Despertando la Educación Bora. Allí sigue aportando en su espíritu y exhibiendo la importancia de este grupo de líderes que se encuentran en las intermediaciones de los dos mundos. La lengua será su herramienta para entender y mediar entre las distintas formas de ver el mundo y así logrará regresar finalmente de nuevo a la comunidad de Puerto Remanso. Así como lo dijo en la conversación con el padre catalán del CEJAM, no regresará igual, regresará para aportar a su pueblo, a su gente, a su territorio.

Finalmente, aquí dejo unos extractos que cada lector puede interpretar para construir su propia historia, solo dejo aquí algunos momentos de la vida de Elio Miraña, que podrían ser de motivación para otros, así como una herramienta para entender porque algunas personas nos acompañan en estas sesiones y del porque acompañan a los abuelos, porqué están en esta lucha.

Camila María Pérez Cubillos

Contacto: kmiperez@gmail.com

Elio Miraña Miraña

Contacto: ujkavaba@gmail.com